

UZUMNING SHAROBBOP NAVLARINING HOSILDORLIK KO'RSATKICHLARI

Fayziyev Jamoliddin Nosirovich

Akademik M.Mirzayev nomidagi bog'dorchilik, uzumchilik va vinochilik ilmiy-tadqiqot instituti
"Mevali ekinlar agrotexnikasi va kolleksiyasi bo'limi boshlig'i, qishloq xo'jaligi fanlari doktori,
professor

Abdullayev Davlat Muradovich

O'simliklar genetik resurslari ilmiy-tadqiqot instituti Uzumchilik bo'limi mudiri

Xasanova Oyxanum Adilbekovna

O'simliklar genetik resurslari ilmiy-tadqiqot instituti 1-bosqich tayanch doktoranti

Annotatsiya. Maqolada O'zbekistonda yetishtirilayotgan uzumning sharobbop navlarining hosildorlik ko'rsatkichlari tahlil qilingan. Jumladan, Alfa, Baxtiori, Bishti, Buaki nor, Buaki tosh, Sersial, Gold risling, Gran nuar de lya kalmet, Xebroni, Matrasi, Mayskiy chorniy, Morastel, Muskat krasniy de modeyra, Kaberne fran, Kabassiya, Kalitor, Rangdor, Plechistik, Muskat yurskiy, Sereksiya chornaya navlarining hosil berish koeffitsienti, hosilli novdalar ulushi, bitta novdadagi uzum boshlari soni kabi agrobiologik belgilar o'rganilgan. Olingan natijalar navlarning agrotexnik sharoitga moslashuvi va hosildorlik potensialini aniqlashga xizmat qiladi. Hosilli novdalarning eng yuqori ko'rsatkichi Kaberne fran navida (57,7%), Gran nuar de lya kalmet navida (53%) va Morastel navida (48,3%) aniqlandi. Bitta hosilli novdadagi uzum boshlari soni 1,21-1,30 gacha bo'lishi kuzatildi. Eng past ko'rsatkich Buaki tosh navida 14,7% ni tashkil etdi.

Kalit so'zlar: uzum, navlar, hosildorlik ko'rsatkichi, kurtak, g'ujum, hosilli novda, hosilsiz novda, uzum boshi, hosildorlik, xo'jalik hosildorlik, biologik hosildorlik.

Аннотация. В статье проанализированы показатели урожайности технических сортов винограда, выращиваемых в Узбекистане. В частности, были изучены агrobiологические признаки таких сортов, как Альфа, Бахтиёри, Бишти, Буаки нор, Буаки тош, Серсиаль, Голд рислинг, Гран нуар де ля Кальмет, Хеброни, Матраса, Майский чёрный, Морастель, Мускат красный де Модейра, Каберне фран, Кабассия, Калитор, Рангдор, Плечистик, Мускат юрский, Серексия чёрная. Изучены коэффициент плодоношения, доля плодоносящих побегов и количество гроздей на одном побеге. Полученные результаты служат для оценки адаптации сортов к агротехническим условиям и их урожайного потенциала. Наивысший показатель плодоносящих побегов отмечен у сорта Каберне фран (57,7%), Гран нуар де ля Кальмет (53%) и Морастель (48,3%). Количество гроздей на одном плодоносящем побеге варьировалось от 1,21 до 1,30. Наименьший показатель зафиксирован у сорта Буаки тош — 14,7%.

Ключевые слова: виноград, сорта, показатель урожайности, почка, гроздь, плодоносящий побег, бесплодный побег, виноградная гроздь, урожайность, хозяйственная урожайность, биологическая урожайность.

Abstract. The article analyzes the yield indicators of wine grape varieties cultivated in Uzbekistan. Specifically, agrobiological characteristics such as the fruitfulness coefficient, proportion of fruitful shoots, and the number of grape clusters per shoot were studied for the following varieties: Alfa, Baxtiori, Bishti, Buaki Nor, Buaki Tosh, Sercial, Gold Riesling, Gran Noir de la Calmette, Hebroni, Matrasi, Mayskiy Chorniy, Morastel, Muscat Krasniy de Modeyra, Cabernet Franc, Kabassiya, Kalitor, Rangdor, Plechistik, Muscat Yurskiy, and Sereksiya Chornaya. The obtained results contribute to assessing the varieties' adaptability to agro-technical conditions and determining their yield potential. The highest proportion of fruitful shoots was observed in Cabernet Franc (57.7%), Gran Noir de la Calmette (53%), and Morastel (48.3%). The number of grape clusters per fruitful shoot ranged from 1.21 to 1.30. The lowest value was recorded in the Buaki Tosh variety — 14.7%.

Keywords: grape, varieties, yield indicator, bud, cluster, fruitful shoot, non-fruitful shoot, grape bunch, yield, economic yield, biological yield.

Kirish

Uzumchilik qishloq xo'jaligining asosiy serdaramad sohalaridan biridir. Uzumdan har xil maqsadlar uchun foydalanilib, yangiligida iste'mol qilinadi, tashishga chidamliligi va sovutgichlarda hamda maxsus omborlarda uzoq saqlanishi tufayli kelgusi yilning may oyigacha ham saqlanadi. Uzumning texnik navlaridan har xil vinolar, shampän vinosi, konyaklar, uzum sirkasi tayyorlanadi, spirt, vino kislota, har xil bo'yoqlar olinadi.

O'zbekiston uzumchilikda boy tarixga ega bo'lib, sharobbop navlar yetishtirishda muhim o'rin tutadi. Sharobbop uzum navlarining hosildorlik ko'rsatkichlarini o'rganish, ularning fenologik fazalari, agrotexnik tadbirlar va boshqa omillar bilan bog'liq[1].

Texnik ya'ni sharobbop navlar uzum boshining og'irligi yengil, g'ujumlarining turlicha o'lcham va rangda bo'lishi, g'ujum shakli ko'pincha konussimon va uzum boshlari kichik bo'lishi bilan xo'raki va kishmishbop navlardan ajralib turadi.

Metod

Ushbu tajribalar Butun Rossiya meva ekinlar seleksiyasi ilmiy-tadqiqot instituti tomonidan ishlab chiqilgan "Программа и методика сортоизучения плодовых, ягодных и орехоплодных культур" (1999) uslubi bo'yicha O'simliklar genetik resurslari ilmiy-tadqiqot instituti tok kolleksiyasi dala tajriba maydonida olib borildi[5].

Natijalar

Tok navlarining asosiy belgilaridan biri bu uning hosildorlikni embrional, potensial, haqiqiy hosildorlik kabi xillari bor. Tok tupining hosildorlik ko'rsatkichlari shu yilgi pishib yetilgan navlaridagi qishlovchi kutraklarda shakllangan to'pgul murtagini miqdori va ularni davridagi holatni aniqlash yo'li bilan belgilanuvchi (biologik hosildorlik), o'simlik organik mahsulotlari massasini ko'rsatuvchi (biologik hosildorlik), har bir tok tupi yoki bir gektar maydondagi yetishtirilgan hosilni umumiy miqdori bilan belgilanuvchi (xo'jalik hosildorligi), shuningdek eng oliy sharoitda qishgi kurtaklarning 100% hosil berish qobiliyatiga ega bo'lgandagina olish mumkin bo'lgan hosildorlik koeffitsienti ya'ni

haqiqiy hosildorlik muhim ahamiyat kasb etadi. Bulardan tashqari tok tupi mahsuldorligini aniqlashda uning hosildorlik koeffitsenti va novdalar hosilchanligi (hosildorligi) eng muhim nav belgilaridan hisoblanadi.

Biz tajribada o'rganilayotgan uzumning sharobbop navlarini hosildorlik koeffitsentini ya'ni bitta hosilli novdadagi uzumboshlar sonini va hosil berish koeffitsentini yoki tok tupidagi uzum boshlarning barcha rivojlangan novdalarga nisbatan aniqladik. Navlarning hosildorligi yer birligiga yoki bir gektarga to'g'ri keladigan hosil novdalari soniga shu novdalardagi mavjud uzum boshlar soniga va har bir uzum boshning o'rtacha og'irligiga bog'liqdir. Bu omillar bo'yicha yuqori ko'rsatkichga ega bo'lgan uzumning sharobbop navlari har doim yer birligidan yuqori hosil beradi. Hosildorlik koeffitsenti - bitta hosilli novdadagi uzum boshlarining soniga aytiladi. Hosildorlik koeffitsienti navning muhim belgilaridan biri hisoblanadi va odatda sharobbop navlarda 1-2 ta, ba'zan 2-3 ta bo'lishi mumkin. Bu ko'rsatkichni tok kesish vaqtida novdalarni kerakli miqdorda va uzunlikda qoldirish, tokning ozuqa va suv rejimini yaxshilash, novdalar uchini chilpish, chekanka qilish, tok novdalarini simbag'azlarga egibroq bog'lash kabi tadbirlar yordamida oshirish mumkin.

Hosil berish koeffitsienti- tok tupidagi uzum boshlarining barcha rivojlangan novdalarga bo'lgan nisbatidir. Uzum naviga qarab 0,2-2 va undan ham ortiq bo'lishi mumkin. Hosil berish koeffitsienti tuproq-iqlim sharoitlari, suv va boshqa agrotexnika tadbirlariga bog'liq ravishda o'zgaradi. Masalan,

1. Tok tupi ildiz yuklamasi

Sharobbop uzum navlarining hosildorligi tok butasining ildiz yuklamasiga bog'liq. Optimal yuklama hosildorlikni oshiradi, ammo ortiqcha yuklama hosil sifatini pasaytirishi mumkin.

2. Fenologik fazalar

Uzumning fenologik fazalari (gullash, mevaga kirish, pishish) hosildorlikka bevosita ta'sir qiladi. Har bir navning o'ziga xos fenologik fazalari mavjud bo'lib, bu fazalarni to'g'ri boshqarish hosildorlikni oshiradi .

3. Agrotexnik tadbirlar

**"O'ZBEKISTONDA MEVA-SABZAVOT EKINLARINI ZAMONAVIY USULLARDA
YETISHTIRISH TEXNOLOGIYALARI VA MAHSULOT SIFATINI HAMDA HOSILDORLIKNI
OSHIRISHNING MUAMMOLARI VA YECHIMLARI" MAVZUSIDA
XALQARO ILMIY-AMALIY ANJUMAN**

Sug'orish, o'g'itlash, budama kabi agrotexnik tadbirlar sharobbop uzum navlarining hosildorligiga sezilarli ta'sir ko'rsatadi[6][7]. Masalan, tomchilatib sug'orish usuli hosildorlikni oshirishi mumkin .

Tajribada o'rganilgan uzumning sharobbop navlarini hosil novdalari ko'rsatkichlari har xil bo'lishi aniqlandi.

1-jadval

Uzumning sharobbop navlarining hosildorlik ko'rsatkichlari (2025-yil)

№	Navlar	Tupdagi kurtaklar soni, dona	Rivojlanmagan kurtaklar dona	Hosilli novdalar, %			Hosilsiz novdalar	To'pgullar soni	Bir hosilli novdaga to'g'ri keladigan uzum boshining o'rtacha soni, dona	Bir novdaga to'g'ri keladigan uzum boshining o'rtacha soni, dona
				Bir boshli	Ikki boshli	Jami				
1	Rkatsiteli (st)	151,0	55,0	32,3	5,7	38,0	58,0	43,7	1,15	0,45
2	Saperavi (st)	157,7	56,0	35,0	8,0	43,0	58,7	51,0	1,19	0,50
3	Alfa	158,7	61,0	33,7	5,3	39,0	58,7	44,3	1,14	0,45
4	Baxtioriy	116,7	43,7	26,0	1,0	27,0	46,0	28,0	1,04	0,38
5	Bishti	127,7	41,7	22,3	3,7	26,0	60,0	29,7	1,14	0,34
6	Buaki nor	109,0	41,0	15,3	2,3	17,7	50,3	20,0	1,13	0,29
7	Buaki tosh	75,0	22,7	13,3	1,3	14,7	37,7	16,0	1,09	0,31
8	Sersial	141,0	51,7	24,7	3,3	28,0	61,3	31,3	1,12	0,35
9	Gold risling	142,0	38,0	33,0	3,7	36,7	67,3	40,3	1,10	0,39
10	Gran nuar de lya kalmet	161,3	56,3	44,7	8,3	53,0	52,0	61,3	1,16	0,58
11	Xebroni	159,0	47,7	38,7	8,0	46,7	64,7	54,7	1,17	0,49
12	Matrasa	161,0	50,3	41,3	5,3	46,7	64,0	52,0	1,11	0,47
13	Mayskiy chorniy	150,3	62,3	39,7	5,3	45,0	43,0	50,3	1,12	0,57
14	Morastel	153,7	48,7	34,0	14,3	48,3	56,7	62,7	1,30	0,60
15	Muskat krasniy de modeyra	135,0	43,0	33,3	5,0	38,3	53,7	43,3	1,13	0,47
16	Kabassiya	157,3	59,3	40,3	6,3	46,7	51,3	53,0	1,14	0,54

**"O'ZBEKISTONDA MEVA-SABZAVOT EKINLARINI ZAMONAVIY USULLARDA
YETISHTIRISH TEXNOLOGIYALARI VA MAHSULOT SIFATINI HAMDA HOSILDORLIKNI
OSHIRISHNING MUAMMOLARI VA YECHIMLARI" MAVZUSIDA
XALQARO ILMIY-AMALIY ANJUMAN**

17	Kaberne fran	162,7	48,7	52,3	5,3	57,7	56,3	63,0	1,09	0,55
18	Kalitor	123,3	37,7	31,3	5,0	36,3	49,3	41,3	1,14	0,48
19	Rangdor	158,3	66,7	34,0	6,0	40,0	51,7	46,0	1,15	0,50
20	Plechistik	124,0	50,7	20,0	2,3	22,3	51,0	24,7	1,10	0,34
21	Muskat yurskiy	134,0	56,0	19,3	2,3	21,7	56,3	24,0	1,11	0,31
22	Sereksiya chornaya	161,3	66,3	31,7	8,3	40,0	55,0	48,3	1,21	0,51

1-jadval ma'lumotlaridan ko'rinib turibdiki, Uzunning sharobbop navlari hosil novdalari ko'rsatkichlari 14,7-57,7 % ga to'g'ri keldi. Bitta hosil novdadagi uzum boshlari soni 0,29-0,60 tagacha oshdi. Bunda ko'rinib turibdiki, uzumning sharobbop navlari tok tupidagi hosil novdalari navga bog'liq ravishda o'zgardi. Tajribada o'rganilgan uzumning sharobbop navlarini hosilli novdalarini strukturasi tahlil qilinganda ular soni 1 va 2 uzum boshli novdalardan iborat ekanligi aniqlandi. O'rganishlar shuni ko'rsatdiki hosilli nodalarni aksariyat qismi 2-uzum boshli novdalardan iborat bo'ldi. Shunday qilib o'rganilayotgan uzumning sharobbop navlarida rivojlangan novdalar soni hamda hosilli novdalar soni bo'yicha bir biridan farq qiladi. Hosilli novdalar strukturasi ko'ra ular 1 va 2 uzum boshli novdalarga bo'linadi. Hosilni asosiy qismi deyarli 80% dan yuqorisi 1 boshli uzum novdalarida bo'ladi. Bunda eng ko'p hosilli novdalar Kaberne fran navida 57,7%, Gran nuar de lya kalmet navida 53%, Morastel navida

48,3% ni tashkil etganligi aniqlandi. Bitta hosil novdadagi uzum boshlari 1,21-1,30 tagacha bo'lgan oraliqda kuzatilgan. Bunday natijalar hosil novdalarining soni va tuzilmasi, bitta novdadagi uzum boshlari soni bilan bog'liqdir [2][3]. Hosil novda va rivojlangan novdalar soni bo'yicha eng kam Buaki tosh navida 14,7% ni tashkil qildi.

Xulosa

O'tkazilgan tadqiqotlar shuni ko'rsatdiki, sharobbop uzum navlarining hosildorlik ko'rsatkichlari navga va agrotexnik omillarga bog'liq. Eng yuqori hosilli novdalar Kaberne fran, Gran nuar de lya kalmet va Morastel navlarida kuzatildi. Tajriba natijalari hosildorlikka ildiz yuklamasi, fenologik fazalar va agrotexnik tadbirlarning muhim ta'sir ko'rsatishini tasdiqladi. Hosil novdalarining 1 va 2 boshli bo'lishi, hosil berish koeffitsienti va hosilli novdalar ulushi kabi ko'rsatkichlar uzum navlarini seleksiya va agrotexnika nuqtayi nazaridan baholashda asosiy ko'rsatkichlardir.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Abdullayev, A.A., & Axmedov, D.X. (2020). O'zbekistonda uzumchilikning rivojlanish istiqbollari. Toshkent: Fan va texnologiya.
2. Gafurov, I.B. (2018). Uzum navlarining agrobiologik xususiyatlari va hosildorlikka ta'siri. Agrar fanlar axborotnomasi, (2), 45–49.
3. Nurmatov, H.S. (2021). Texnik navlarning biologik hosildorlik ko'rsatkichlari. Qishloq xo'jaligi va melioratsiya, (3), 31–36.
4. Fayziyev, J.N., Qurbonova S.A., Bobojonov O.X. (2021). Uzunning Sharobbop navlarini fenologik fazalarini o'tishi va hosildorlik ko'rsatkichlari. O'zbekiston agrar fanlari jurnali, (1), 22–27.
5. Программа и методика сортоизучения плодовых, ягодных и орехоплодных культур. (1999). Москва: ВНИИСПК.
6. Usmonov, B.A. (2019). O'zbekistonda uzumchilikda tomchilatib sug'orish usulining samaradorligi. Ilmiy-amaliy agrar tadqiqotlar, (4), 50–55.
7. Karimov, U.T. (2022). Uzum navlarining fenologik fazalari va hosildorligi. Vinochilik va mevalar, (1), 14–18.